

De la Carretera al Conflicto: Lecciones de la comunicación de fallecimientos en accidentes viales aplicables a las bajas producidas en entornos bélicos

Sergio David MUÑOZ GARCÍA

Según Buckman (1992), las malas noticias se definen como cualquier información que altera drásticamente y de forma negativa la percepción que una persona tiene sobre sí misma y sobre su futuro, afectándola tanto directa como indirectamente, especialmente cuando dicha información implica la pérdida inesperada de un ser querido.

Diversos estudios coinciden en señalar que la recepción de malas noticias enfrenta a las personas a situaciones emocionalmente devastadoras, que generan intensos sentimientos de desesperanza, amenazan directamente su bienestar emocional y físico y reducen significativamente sus expectativas vitales (Bor et al., 1993; Nomen, 2008, citados por Bernardo i Gironès & Brunet i Bragulat, s.f.).

En particular, la pérdida súbita y traumática de un familiar en accidentes viales produce un impacto psicológico profundo, aumentando considerablemente el riesgo de sufrir procesos complicados de duelo, ansiedad, depresión e incluso trastornos por estrés postraumático (Neimeyer et al., 2011).

La manera en que las instituciones comunican estas noticias influye directamente en cómo las personas afrontan emocionalmente la tragedia, determinando en gran medida la intensidad y duración de sus secuelas psicológicas (Baile et al., 2000; Fallowfield & Jenkins, 2004).

Instituciones como la Guardia Civil y en concreto, su agrupación de Tráfico (ATGC) desempeñan un papel clave, ya que esta primera comunicación no debe considerarse simplemente un acto informativo, sino una intervención psicológica inicial con implicaciones inmediatas y a largo plazo sobre el bienestar emocional

La escena anticipa la dureza emocional de comunicar la muerte inesperada de un ser querido —una experiencia que, como en los conflictos armados, exige sensibilidad, formación y humanidad en la notificación de las malas noticias. Foto: Styves Exantus (Pexels)

de los afectados (Shaw, Dunn & Heinrich, 2012).

Es especialmente relevante la evidencia del ámbito sanitario, donde se observa que los receptores de malas noticias nunca olvidan dónde, cuándo y cómo recibieron dicha información (Sobrino López, 2008). Aplicando esta reflexión al contexto específico de los accidentes de tráfico, es crucial asumir que el impacto emocional inicial depende en gran medida del modo en que se comunique la noticia. Por ello, una comunicación realizada con empatía, sensibilidad y estructurada según procedimientos claros puede mitigar significativamente la conmoción inicial y facilitar un proceso de duelo menos complejo (Baile et al., 2000). En contraste, una comunicación improvisada, deficiente o carente de formación específica incrementa considerablemente el riesgo de dificultades psicológicas posteriores,

como el estrés postraumático o el duelo patológico (Holland & Neimeyer, 2010).

Para la ATGC, comunicar malas noticias constituye una tarea especialmente delicada y frecuente debido a la naturaleza de sus funciones, siendo sus agentes quienes habitualmente deben informar directamente a las familias sobre fallecimientos o lesiones graves producidas en accidentes viales. Esta tarea, lejos de ser sencilla o rutinaria, conlleva una notable complejidad emocional que exige habilidades específicas de comunicación interpersonal y manejo emocional.

Aunque podría suponerse que los agentes, dada la frecuencia con que enfrentan estas situaciones, desarrollan cierta naturalidad, la realidad indica que su percepción personal suele estar muy alejada de esta aparente normalidad. La ausencia o insuficiencia de formación específica en comunicación de malas noticias implica que los agentes no dispongan de los recursos psicológicos necesarios para gestionar eficazmente estas situaciones críticas, generando conse-

Cada mala noticia mal comunicada multiplica el trauma; cada palabra bien dicha, en el momento adecuado, puede abrir un camino hacia el duelo digno.

cuencias negativas tanto para los familiares receptores de la noticia como para los propios agentes encargados de transmitirla.

Adicionalmente, comunicar noticias trágicas no es el único aspecto que afecta a los agentes; también deben enfrentarse al estrés inherente a la atención directa en accidentes de tráfico, lo que puede dificultar su desconexión emocional del servicio. Este estrés, relacionado con el trauma vivido y el bienestar de las víctimas atendidas, supone un factor adicional que incrementa la vulnerabilidad psicológica del personal (Molina Calvo, 2024).

Los profesionales encargados de atender situaciones de emergencia están frecuentemente expuestos al sufrimiento humano, lo que les obliga a gestionar circunstancias complejas donde tanto su seguridad personal como la de los demás pueden verse comprometidas. Esta exposición continua puede conducir a una cierta desensibilización hacia el dolor y la angustia ajena. Sin embargo, comunicar malas noticias sigue considerándose una de las tareas más difíciles para estos profesionales. Sin una formación adecuada, la eficacia de esta comunicación depende excesivamente de las habilidades personales del comunicador, incrementándose el estrés experimentado durante estos momentos, lo que puede provocar importantes efectos psicofisiológicos negativos, afectando la confianza y efectividad en la transmisión del mensaje (Bernardo & Brunet, 2010).

Por todas estas razones, resulta esencial dotar a los miembros de la ATGC de formación especializada en comunicación de malas noticias. Esto no solo protegerá emocionalmente a las familias afectadas, sino que también salvaguardará la salud psicológica y mejorará significativamente las condiciones laborales de los propios agentes.

La comunicación eficaz y sensible de malas noticias requiere de métodos estructurados que permitan al profesional encargado manejar adecuadamente tanto la información como las emociones implicadas en el proceso. A continuación,

se presentan algunos modelos teóricos especialmente relevantes, que aunque originalmente desarrollados para el contexto sanitario, poseen características que los hacen adaptables al ámbito extrahospitalario y específicamente al contexto policial, como es el caso de la especialidad de Tráfico de la Guardia Civil.

El modelo SPIKES (Baile, Buckman et al., 2000) es uno de los protocolos más reconocidos y utilizados en la comunicación de malas noticias dentro del ámbito sanitario, especialmente en oncología, debido a su capacidad para reducir el impacto emocional inicial mediante una estructura clara y empática. Este protocolo se compone de seis pasos secuenciales cuyo objetivo principal es asegurar una comunicación efectiva, respetuosa y emocionalmente adecuada. Los pasos del protocolo SPIKES son los siguientes:

S – Setting (Preparar el entorno): Implica elegir cuidadosamente el lugar y las condiciones para comunicar la noticia, buscando privacidad, comodidad y un ambiente libre de interrupciones.

P – Perception (Evaluar la percepción del receptor): Consiste en identificar qué conoce ya la persona afectada sobre el evento o situación, evaluando sus expectativas previas antes de ofrecer nueva información.

I – Invitation (Explorar qué quiere saber la persona): Implica indagar con sensibilidad hasta qué punto la persona o familiar está preparada y desea recibir detalles específicos sobre la situación.

K – Knowledge (Comunicar la información de forma clara): Transmitir la información de manera sencilla, precisa y adaptada al lenguaje del receptor, evitando términos técnicos o ambiguos.

E – Emotions (Empatizar y gestionar la reacción emocional): Incluye reconocer, validar y responder empáticamente a las emociones de quienes reciben la noticia, permitiéndoles expresar libremente sus sentimientos.

S – Strategy (Establecer un plan tras la noticia): Proponer conjunta-

mente con los afectados los pasos inmediatos y posteriores, facilitando la comprensión de las opciones disponibles y reduciendo la incertidumbre.

Otro protocolo relevante en la comunicación de malas noticias es el denominado ABCDE desarrollado por Rabow y Mcphee en 1999 de la Universidad de San Francisco, y adaptado más tarde (VandeKieft, 2001). Éste es igualmente aplicado en contextos sanitarios, pero con particular énfasis en la preparación previa y en la construcción de un entorno emocionalmente seguro. Los pasos del protocolo ABCDE son:

A – Advance preparation (Preparación anticipada): Implica revisar previamente toda la información relacionada con la situación, preparar mentalmente al comunicador y asegurar un entorno adecuado para la conversación.

B – Build a therapeutic environment/relationship (Construir un entorno terapéutico o relación): Consiste en crear una atmósfera de confianza y seguridad emocional desde el inicio, mostrando empatía, respeto y calidez en la interacción.

C – Communicate well (Comunicar bien): Se refiere a la necesidad de transmitir el mensaje con claridad, sencillez y honestidad, evitando tecnicismos y asegurándose en todo momento que la información ha sido comprendida por el receptor.

D – Deal with patient and family reactions (Manejar las reacciones emocionales): Se centra en identificar, aceptar y gestionar las respuestas emocionales de los afectados, proporcionándoles apoyo y permitiendo la libre expresión emocional.

E – Encourage and validate emotions (Fomentar y validar emociones): Implica legitimar las emociones manifestadas, ofreciendo apoyo continuo y esperanza realista ante el difícil proceso emocional que acompaña a la noticia.

Comunicar un fallecimiento no es informar: es cuidar en el momento más difícil.